

FUQAROLIK SUDLARDA YARASHTIRISH TARTIB-TAOMILLARI SIFATIDA KELISHUV BITIMI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Murodov Muxlis Matnazar o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistarura bosqichi talabasi

Kalit so'zlar: yarashtirish tartiblari; yarashtirish tartib-qoidalarining belgilari; kelishuv bitimi; vositachilik; ishtirok etish shartnomasi; ishtirok etish tartiblari; prinsip; nizoni tinch yo'l bilan hal qilish; sud.

Annotatsiya

Ushbu maqolada "kelishuv bitimi"ni amaldagi qonun hujjatlari bilan me'yoriy mustahkamlash masalalari va umuman olganda ularni amalga oshirish tartibi muhokama qilinadi. Maqolada kelishuv bitimining huquqiy asoslari, shuningdek, muhim xususiyatlari va tamoyillari tahlil qilingan. Nizolarni hal qilishning mumkin bo'lgan bosqichlari bo'yicha kelishuv bitimining tasnifi ko'rib chiqiladi. kelishuv bitimi tushunchasi yarashuv tartib-taomili sifatida taqdim etilgan, shuningdek, kelishuv bitimining ta'rifi va ularning bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida o'rganish mavzusi milliy qonunchilikning yarashuv tartib-qoidalariga murojaat qilish imkoniyatini tartibga soluvchi normalari va vujudga kelayotgan sud amaliyoti, moddiy qonunchilik normalari, yarashtirish tartib-taomillariga oid nazariy ishlanmalar, yarashuv tartib-taomillarini shakllantirish, ishlab chiqish va amalga oshirishning umumiy qonuniyatlari; shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi ularni qo'llash doirasi

tahlil qilingan:

Ushbu qoidalar yarashtirish tartib-qoidalari institutini keyingi nazariy tadqiq qilish, ilmiy va ta'lim faoliyatida qo'llash uchun ishlatilishi mumkin.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ КАК ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ.

Ключевые слова: процедуры примирения; признаки примирительных процедур; Мировое соглашение; посредничество; договор участия; процедуры участия; принцип; урегулировать спор мирным путем; суд.

Аннотация.

В данной статье рассматриваются вопросы нормативного закрепления «примирительного соглашения» с действующим законодательством и порядок их реализации в целом. В статье анализируются правовые основы мирового соглашения, а также его важные признаки и принципы. Рассмотрена классификация мирового соглашения по возможным стадиям разрешения спора. представлено понятие мирового соглашения как примирительной процедуры, а также рассмотрено определение мирового соглашения и его этапов.

В процессе изучения данной темы предметом исследования являются нормы национального законодательства, регулирующие возможность обращения за примирительными процедурами и формирующаяся судебная практика, нормы материального законодательства, теоретические разработки, связанные с примирительными процедурами, формированием, развитием и реализацией примирительных процедур. процедуры общие правила повышения; Также анализируется опыт зарубежных стран и сферы их применения:

Эти принципы могут быть использованы для применения Института примирительных процедур в дальнейших теоретических исследованиях, научной и образовательной деятельности.

AGREEMENT AS CONCILIATION PROCEDURES IN CIVIL COURTS AND ITS SPECIAL FEATURES.

Keywords: reconciliation procedures; signs of reconciliation procedures; settlement agreement; mediation; participation agreement; participation procedures; principle; settle the dispute peacefully; court.

Abstract.

This article discusses the issues of normative strengthening of the "conciliation agreement" with the current legislation and the procedure for their implementation in general. The article analyzes the legal basis of the settlement agreement, as well as its important features and principles. The classification of the settlement agreement according to the possible stages of dispute resolution is considered. the concept of a settlement agreement is presented as a reconciliation procedure, and the definition of a settlement agreement and its stages are considered.

In the process of studying this topic, the topic of study is the norms of national legislation regulating the possibility of resorting to conciliation procedures and emerging judicial practice, norms of substantive legislation, theoretical developments related to conciliation procedures, formation, development and implementation of conciliation procedures. general rules of increase; Also, the experience of foreign countries and the scope of their application are analyzed:

These principles can be used to apply the Institute of Reconciliation Procedures in further theoretical research, scientific and educational activities.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, sud bosqichiga kelgan ko'plab nizolar yarashuv bilan yakunlanadi. Kelishuv - tomonlar o'rtasida ma'lum tartib-qoidalar natijasida erishilgan nizolarni (nizolarni) hal qilish. **“Yarashtirish”** tushunchasining statik tavsifi o‘tmishda nizo mavjudligini qamrab oladi, u nizoni hal qilish yoki hal qilish natijasidir. Kelishuvning dinamik xarakteristikasi - bu nizoni hal qilishning o'zi yoki nizoni qandaydir tarzda hal qilishdir. “Yarashtirish” tushunchasi ham psixologik ma’noga ega: nafaqat obyektiv tomoni, balki subyektiv tomoni ham yo‘qligi – da’voni asosli yoki asossiz deb tan olish, sud qaroriga rozilik yoki rozilik bildirmaslik va hokazo. Sud har bir holatda yarashuvga erishish uchun choralar ko'rishi shart. Bundan tashqari, u tegishli tashabbus mavjud bo'lsa, nizoni hal qilishda tomonlarga yordam beradi. Sudgacha yoki sud jarayonida nizolarni hal qilishning bir nechta muqobil usullari mavjud ulardan huquqiy amaliyotda keng qo'llanidigan turlardan biri tomonlar o'rtasida kelishuv bitim tuzishdir. Kelishuv - bu nizoni hal qilishga qaratilgan protsedurad.[1]

K.P. Pobedonostsev kelishuv bitimi haqida quyidagilarni ta'kidlaydi: "Tomonlar o'rtasidagi kelishmovchilikni hal qilgan kelishuv bitimi tomonlar o'rtasida yangi shartnoma munosabatlarini o'rnatadi. Shu sababli, ushbu bitimni bajarish bo'yicha qaytadan paydo bo'lgan nizo umumiy shikoyat tartibida yangi sud jarayonining predmeti bo'lishi mumkin. Kelishuv bitimi da'vogarlar o'rtasida yangi kelishuvni tashkil qiladi, shuning uchun kelishuv bitimining bajarilmaganligi munosabati bilan qo'yilgan da'vo yangi da'vo bo'lib, avvalgisining yangilamaydi".

[2] **K.I. Annenkov** kelishuv bitimining umumiy xususiyati haqida so'z yuritib, quyidagicha asos keltiradi: “birinchidan, davlat organlarining manfaatlariga daxl qilmaydi, ikkinchidan, tomonlar to'liq va erkin tasarruf qilish huquqiga ega, agarda bitim bunday xususiyatga ega bo'lmasa, bitim qabul qilingan hisoblanmaydi”. [3]

Ko'plab rus inqilobi davridagi olimlarning kelishuv bitimi haqida yuqoridagi fikrini maqulab "bunday bitimga davlat organlarining manfaatlariga daxl qilmaydigan va tomonlar huquqlar taqdirini belgilashni nazarda tutmaydigan shartlarni kiritish huquqiga ega"-deya tarif beradi.[4] Usha davrda kelishuv bitimini bunday tushunish shartnoma majburiy ijro etilishi shart emasligi va u bo'yicha ijro varaqasi berilmaganligi sharti bilan oqlangan. XIX asr huquqiy adabiyotlarda uzoq vaqt davomida da'vogar tomon kelishuv bitimi shartlarini bajarish uchun mustaqil da'vo qo'yilishi kerak degan fikr mavjud bo'lgan.[5] Kelishuv bitimi boshqa fuqarolik-huquqiy shartnomalardan unchalik farq qilmagan, tomonlar unda faqat nizoni tugatishga tayyor bo'lgan shartlarni belgilab qo'yishi mumkin bo'lgan. Bunday bitim shartlarining maqbulligi faqat moddiy huquq normalari bilan cheklanishi mumkin edi, chunki protsessual huquq normalari kelishuv bitimining mazmuniga jiddiy ta'sir ko'rsatmagan, har qanday holatda ham mustaqil da'vo qo'yish imkoniyatini nazarda tutgan. Keyingi davr huquqshunoslik soha vakillardan biri, **M.A. Rojkova**, kelishuv bitimi subyektiv huquqni amalga oshirish va ushbu jarayonni (tartibni) tugatish uchun jarayon ishtirokchilari tomonidan tuziladigan o'zaro qoplanadigan fuqarolik-huquqiy bitim deb hisoblaydi, tasdiqlanganidan keyin kuchga kiradi. U sud va uning taraflari uchun fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini keltirib chiqarish to'g'risda o'z fikrini bildiradi.[6] Yana bir guruh olimlar fikricha, kelishuv bitimi tarmoqlararo xususiyatga ega. U tuzilgan va tasdiqlangan taqdirda unga bir vaqtning o'zida moddiy va protsessual huquq normalari qo'llaniladi.[7] Protsessual huquqning yuridik faktlari tizimida kelishuv bitim ko'rib chiqiladigan bo'lsa, **professor V.V. Yarkovning** qayd etishicha, kelishuv bitimiga fuqarolik va arbitraj protsessual qonunchiligi qoidalaridan tashqari fuqarolik huquqi normalari ham qo'llanilishi kerak.[8] **Professor M.Mamasiddiqovning** ta'kidlashicha, kelishuv bitimi taraflar

o'rtasidagi murosa, ya'ni fuqarolik huquqidagi shartnoma bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro sud amaliyotida kelishuv bitimi fuqarolik-huquqiy shartnomaning mustaqil turi sifatida tushuniladi.[9] Kelishuv bitimi tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal qilish to'g'risidagi kelishuv bo'lib, sud tomonidan tasdiqlanishi lozim bo'lgan hamda nizolashayotgan tomonlarning har biri uchun huquqiy oqibatlar va majburiyatlarni keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan suddan tashqari va sud tartibidagi kelishuv bitimlarini farqlash zarur. Nizo yuzaga kelgan taqdirda suddan tashqari kelishuv bitimlarining tuzilishi va shartlarini belgilash fakti sudga umumiy tartibda isbotlanishi kerak. Suddan tashqari kelishuv bitimlari fuqarolik-huquqiy shartnomaning xususiyatlari bilan tavsiflanadi va moddiy huquqiy normalarga asoslanadi. Kelishuv bitimining protsessual xususiyati ularning sudda tuzilishining o'ziga xosligi, shuningdek, nizolashayotgan taraflar o'rtasidagi mavjud nizoni tugatishga qaratilganligidan dalolat beradi. Suddan tashqari tuzilgan kelishuv bitimi agarda taraflardan biri shartnomani bajarishdan bosh tortsa yoki bajarmasa, ikkinchi tarafni shu munosabat bilan sudga murojaat etish huquqidan mahrum etmaydi. Bunday bitim sud tomonidan tasdiqlanganidan so'ngina yuridik kuchga ega hisoblanadi. Sud tartibida kelishuv bitimlarining o'ziga xos xususiyati ularning sud majlisida tuzilishi, shuningdek, nizolashayotgan taraflar o'rtasidagi mavjud nizoni tugatishga qaratilganligidir. Shuningdek, taraflarning huquq va majburiyatlari aniq belgilanishi, kelishuv bitimi tuzilganidan so'ng sud ishni yuritishni tugatganidan so'ng, xuddi shunday da'vo bilan sudga murojaat qilishga yo'l qo'yilmaydi. Agar taraflar uni ixtiyoriy ijro etmasa, uning ijrosi majburiy tartibda ijro etiladi.[10] Zamonaviy fuqarolik huquqi kelishuv bitimining o'ziga xos jihati sifatida tomonlarni o'zaro da'volarni ixtiyoriy ravishda hal qilish va o'zaro imtiyozlarni tasdiqlashga asoslangan ekanligini ajratib ko'rsatiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kelishuv bitimini tuzishda nafaqat

nizolashayotgan tomonlar, balki nizo predmeti bo'yicha mustaqil talablar qo'yadigan uchinchi shaxslar ham kelishuv bitimi taraf sifatida ishtirok etish huquqiga ega. Nizo predmetiga nisbatan mustaqil talablar qo'yadigan uchinchi shaxslar kelishuv bitimini tuzishda taraf sifatida ishtirok etish huquqiga ega. Nizo predmetiga nisbatan mustaqil da'volarni bildirmaydigan uchinchi shaxslar ushbu shartnoma shartlariga muvofiq huquqlarga ega bo'lgan yoki majburiyatlar yuklangan hollarda kelishuv bitimining ishtirokchilari sifatida chiqishga haqli. Agarda bir nizo predmet bo'yicha bir nechta javobgar va da'vogar ishtirok etsa, bitim barcha da'vogarlar va javobgarlar o'rtasida ham, ularning ba'zilari o'rtasida ham tuziladi.[11] Kelishuv bitimining mohiyatini tahlil qilinadigan bo'lsa, kelishuv bitimini tuzilib, tomonlar o'zlari uchun maqbul bo'lgan shartlarda nizoni tugatadilar. Ushbu bitimga kiritilishi mumkin bo'lgan shartlarning maqbulligi moddiy huquq normalari bilan belgilanadi, tuzish tartibi protsessual qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Biroq, shartlarning yo'l qo'yilishi moddiy huquq normalari bilan belgilanishini ta'kidlagan holda, olimlar kelishuvning mazmuni qaysi shartlar bo'lishi mumkinligi masalasini batafsil o'rganilmagan.[12] Odat bu bitimni ma'zmuni Nazariy jihatdan tahlil natijasi shu bo'ldiki, kelishuv bitimi sud prosessi jarayonida protsessual tartiblarga rioya qilgan holda, moddiy huquq qoidalarga asoslanib nizoni hal qilishdir. Zamonoviy kelishuv bitimini amaldagi qonunchilikka asoslanib uning o'ziga xos jihatlari va xususiyatlarini xorijiy va milliy qonunchilik asosida tahlil qilish ahamiyatli bo'ladi. Amalda, fuqarolik protsessida kelishuv bitimi turli vaziyatlarda uchrashi mumkin. Sud muhokamasi davomida taraflar nizoni mustaqil ravishda hal qilishlari va o'zaro manfaatli yechimga kelishlari mumkin. Bu faktning huquqiy asosi Fuqarolik protsessual kodeksining 17-bobida yarashtirish tartib taomillarni sudda olib borishning huquqiy tartib keltirib o'tilgan bo'lib unga ko'ra, kelishuv bitimi da'vo tartibidagi

har qanday ish bo'yicha tuzilishi mumkin. Kelishuv bitimi fuqarolik va iqtisodiy sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida va sud hujjatini ijro etish jarayonida taraflar tomonidan tuzilishi mumkin. Taraflarni yarashtirish fuqarolik sud ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi mumkinligini inobatga olib, sudya ishni sud muhokamasiga tayyorlash bosqichida taraflarga kelishuv bitimini tuzish orqali nizoni o'zaro to'liq yoki qisman hal etishlari mumkinligi va kelishuv bitimi tuzish afzalliklari va oqibatlarini tushuntirishi lozim. [13] Kelishuv bitimi u sud tomonidan tasdiqlanganidan keyin tuzilgan hisoblanadi. Kelishuv bitimi yozma shaklda tuziladi va kelishuv bitimini tuzgan shaxslar yoki ularning vakillari tomonidan imzolanadi. Kelishuv bitimida majburiyatlarni bajarish shartlari va muddatlari ko'rsatilishi kerak. Kelishuv bitimida javobgar tomonidan majburiyatlarni kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib ijro etish to'g'risidagi, talab qilish huquqidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish haqidagi, qarzdin to'liq yoki qisman voz kechish yoxud qarzni tan olish to'g'risidagi, sud xarajatlarini taqsimlash haqidagi shartlar va qonunga zid bo'lmagan boshqa shartlar ko'rsatilishi mumkin. Agar kelishuv bitimida sud xarajatlarini taqsimlash haqidagi shart mavjud bo'lmasa, sud bu masalani kelishuv bitimini tasdiqlash chog'ida, umumiy tartibda hal etadi. [14] Kelishuv bitimning o'zga xos jihatlari tavsiflanar ekan uni iqtisodiy sudlarda tuzilish huquqiy asos va huquqiy oqibatlarini fuqarolik sudlardagi prosessual jihatlarni taqqoslash o'rinli, xususan, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy prosessual kodeksining 16-bobi yarashtirish tartib-taomillariga bag'ishlangan bo'lib, unda sud taraflarning kelishuvi uchun choralar ko'radi, ularga iqtisodiy sud ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida nizoni hal etishga ko'maklashishi belgilangan. Taraflar nizoni kelishuv bitimini yoki mediativ kelishuvni tuzib hal etishi mumkin. Kelishuv bitimi yoki mediativ kelishuv da'vo tartibidagi har qanday ish bo'yicha tuzilishi

mumkin. Shuningdek, kelishuv bitimi iqtisodiy sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida va sud hujjatini ijro etish jarayonida, mediativ kelishuv esa birinchi instansiya sudida sud alohida xonaga (maslahatxonaga) sud hujjatini qabul qilish uchun chiqquniga qadar taraflar tomonidan tuzilishi mumkin. Kelishuv bitimi u sud tomonidan tasdiqlanganidan keyin tuzilgan hisoblanadi. Kelishuv bitimi yozma shaklda tuziladi va kelishuv bitimini tuzgan shaxslar yoki ularning vakillari tomonidan imzolanadi. Kelishuv bitimida taraflar tomonidan kelishilgan majburiyatlarni bajarish shartlari va muddatlari haqidagi qoidalar ko'rsatilishi kerak.[15] Taraflar tomonidan kelishuv bitimi shartlari bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning bajarilishi taraflarni bir-biriga yoki boshqa voqealarga (harakatlarga) bog'liq qilib qo'yishi mumkin emas. Kelishuv bitimida javobgar tomonidan majburiyatlarni kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib ijro etish to'g'risidagi, talab qilish huquqidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish haqidagi, qarzdand to'liq yoki qisman voz kechish yoxud qarzni tan olish to'g'risidagi, sud xarajatlarini taqsimlash haqidagi shartlar va qonunga zid bo'lmagan boshqa shartlar ko'rsatilishi mumkin. Agar kelishuv bitimida sud xarajatlarini taqsimlash haqidagi shart mavjud bo'lmasa, sud bu masalani kelishuv bitimini tasdiqlash chog'ida umumiy tartibda hal etadi. Kelishuv bitimi uni tuzgan shaxslar sonidan bitta ortiq nusxada tuziladi va imzolanadi. Ushbu nusxalardan biri ish materiallariga qo'shib qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining "Iqtisodiy sudlar tomonidan kelishuv bitimini tasdiqlashda prosessual qonun normalarining qo'llanilishiga oid ayrim masalalar to'g'risida" 2009 yil 18 dekabrda 204-sonli qarorida Sudlar inobatga olishlari lozimki, kelishuv bitimi deganda, o'zaro kelishishga asoslangan, da'vo talabi (talablari)ga nisbatan aniqlikka erishishga qaratilgan, nizoni hal qilish to'g'risidagi taraflarning yozma kelishuvi tushunilishi, IPK 163-moddasi birinchi qismining 8-bandiga muvofiq sud ishni sudda ko'rishga

tayyorlash paytida taraflarni murosaga keltirish choralari ko‘rishi, shu munosabat bilan da’vo arizasini qabul qilish va ishni sudda ko‘rishga tayyorlash to‘g‘risidagi ajrimda sudning taraflarga nizoni kelishish yo‘li bilan hal etish haqidagi taklifi ko‘rsatilishi lozimligi to‘g‘risida tushuntirish berilgan.[16] Yana shuni qayd etish lozimki, sud kelishuv bitimini tasdiqlash to‘g‘risida ajrim chiqaradi, unda ish yuritish tugatilganligi ko‘rsatiladi. Kelishuv bitimi sud hujjatini ijro etish bosqichida tuzilgan taqdirda, bitim ishni ko‘rgan birinchi instansiya sudiga tasdiqlash uchun taqdim etiladi. Ijro bosqichida tuzilgan kelishuv bitimini tasdiqlash masalasi kelishuv bitimi sudga taqdim etilgan kundan e’tiboran o‘n besh kunlik muddatda ko‘riladi. Kelishuv bitimini tasdiqlash haqidagi ajrimning xulosa qismida quyidagilar ko‘rsatilishi kerak:

- kelishuv bitimining shartlari;
- kelishuv bitimini tasdiqlash to‘g‘risidagi xulosa;
- sud xarajatlarini taqsimlash;
- ish yuritishni tugatish haqidagi ma'lumot.

Bundan tashqari, kelishuv bitimini tasdiqlab berishda sudlar quyidagi holatlarga ahamiyat berishlari lozimligi qayd etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy prosessual kodeksining 134-moddasiga ko‘ra, sud kelishuv bitimini tasdiqlashni quyidagi hollarda rad etadi, agar:

- uning shartlari qonunchilikka zid bo‘lsa;
- uning shartlari uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lsa;
- u shart asosida tuzilgan bo‘lsa.

Kelishuv bitimi vakolati bo‘lmagan shaxs tomonidan imzolanganligini hisobga olib, IPKning 134-moddasi birinchi qismining 1-bandiga va 63-moddalariga

tayangan holda sud uni tasdiqlashni rad etishni va ishni mazmunan ko‘rib chiqishni lozim topgan.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan yakuniy xulosa qilishimiz mumkinki, kelishuv bitimi faqatgina nizolashayotgan taraflar uchun optimal natija bo‘lmay, u yana sudlar uchun ham ijobiy natija hisoblanadi. Ayrim olimlar kelishuv bitimining tuzilishiga erishish sudning kelajakda asossiz qarorlari chiqib qolishi majburiyatidan ozod qiladi, degan fikrni ham bildiradi va sud tomonidan tasdiqlangan kelishuv bitimini sud qaroriga tenglashtiradi. Sababi, u ham sud tomonidan tasdiqlangandan keyin majburiy ijro etilishi xususiyatiga ega bo‘ladi. Nizoni sud orqali yechimini topish muammo emas, biroq, qoidaga ko‘ra, uni bu usul bilan to‘liq hal qilishning deyarli imkoniyati bo‘lmasligi ham mumkin, chunki nizo taraflarida salbiy emosional holat saqlanib qolishi natijasida konflikt uzoq vaqt davom etib boraveradi. Aynan shu sababli ha nizolarni sudsiz hal etishning muqobil usullarini kengroq amaliyotga jalb etish huquqiy munosabat ishtirokchilarida ijtimoiy hamkorlikning saqlanib qolishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://buhconsul.ru/uz/harakteristika-arbitrazhnoi-procedury-mirovogo-soglasheniya/>
2. Победоносцев, К. П. Судебное руководство. Сборник правил, положений и примеровъ, извлеченныхъ изъ теории и практики гражданского судопроизводства съ полнымъ укателемъ къ судебнымъ и распорядительнымъ решеніямъ по сему предмету кассационныхъ департаментовъ сената. – СПб., 1872. С. 397.

3. Анненков, К.Н. 1. Мировой устав; 2. Мировые сделки и 3. Третейский суд. / К.Н. Анненков // Опыт комментария к уставу гражданского судопроизводства : в 6 томах. – СПб., 1887. – Т. 6. С. 226 - 227.
4. Например, В.Л. Исаченко указывает о том, что мировые соглашения «могут быть заключены на каких угодно условиях, лишь бы последние не были противны закону». Исаченко, В.Л. Судопроизводство исковое. / В.Л. Исаченко // Русское гражданское судопроизводство: Практическое руководство для студентов и начинающих юристов : в 2 томах. – Минск, 1901. – Т.2. С. 279.
5. Синайский, В.И. Русское гражданское право. – М., 2002. С. 242.
6. Рожкова, М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. Монография. – М., 2004. С. 132 -133.
7. См.: Алексеев А.А. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: правовая природа и "жизненный" цикл // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. N 1. С. 24.
8. См.: Бюлов О. Учение о процессуальных возражениях и процессуальные предпосылки. М.: Статут, 2019. С. 29
9. Рожкова М. А., Елисеев Н. Г., Скворцов О. Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ.ред. М. А. Рожковой. — М., 2008.-С. 55–58.
10. Fuqarolik prosessual huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi // Mas'ul muharrirlar: yu.f.d., prof. M.M.Mamasiddiqov, yu.fn., prof.D.Yu.Xabibullaev. –Toshkent. “Lesson press” nashriyoti.2020.-283b
11. <https://xn--b1aasedeuba5ai.xn--p1ai/blog/sudebnoe-primirenie-i-mirovye-soglashenie>.
12. Анненков, К.Н. 1. Мировой устав; 2. Мировые сделки и 3. Третейский суд. / К.Н. Анненков // Опыт комментария к уставу гражданского судопроизводства : в 6 томах. – СПб., 1887. – Т. 6. С.226.
13. <https://advice.uz/oz/document/1223?keyword=>
14. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/-3517337>.

15. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi. <https://lex.uz/acts/-3523891>.
16. O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining “Iqtisodiy sudlar tomonidan kelishuv bitimini tasdiqlashda protsessual qonun normalarining qo‘llanilishiga oid ayrim masalalar to‘g‘risida”<https://lex.uz/docs/-2026218>.